

安定マッチング入門ノートブックのコード解説

—JupyterLite 版 `stable_matching_beginner.ipynb` ガイドブック—

河合 勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

概要

本稿は、安定マッチングと Gale-Shapley アルゴリズムを計算実験で学ぶために作成した初心者向け JupyterLite ノートブック `stable_matching_beginner.ipynb` の Python コードを、初学者向けに解説する研究ノートである。このノートブックは、標準ライブラリだけで動く小規模な実装を通じて、提案側有利、選好相関、および選好ショックという主要論点を直感的に理解することを目的とする。本稿では、ノートブック全体の設計方針、関数ごとの役割、各実験セルが何を確認しているのか、保存済み出力をどう解釈すべきか、さらにどこを改変すると学習効果が高いかを順に説明する。理論とコードのあいだを埋めるガイドブックとして利用できるよう、数式は最小限に抑えつつ、アルゴリズムの意味と実装上の対応関係を明示した。

1 はじめに

安定マッチング問題は、2つの集団が互いに相手側への選好順序を持つとき、ブロッキングペアを持たない割当てを求める問題である。Gale and Shapley [1] の遅延受理アルゴリズムは、この問題に対する最も基本的な解法であり、教育・制度設計・市場設計のいずれにおいても重要な位置を占める。

ただし、初学者が理論だけで学ぶ場合、「提案側有利とはコードの中では何を意味しているのか」「選好相関を変えるとは、乱数生成のどの部分を変えることなのか」「ショックを入れるとは、どのリストをどう乱すことなのか」が見えにくい。この点を補うために作成したのが、JupyterLite 上でそのまま実行できる `stable_matching_beginner.ipynb` である。

本稿の狙いは、このノートブックを「実行できる教材」としてだけでなく、「読めるコード」として理解できるようにすることである。なお、このノートブックはブラウザ上での実行しやすさを優先し、完全版の論文用スクリプトより軽量な設定（集団サイズ $n = 20$ 、乱数シード 12 本）で動作するよう設計されている。そのため、以下で示す数値は論文本文の表とは異なるが、定性的な傾向は同様に観察できる。以下では、ノートブック中の Python コードを 1 つの短いスクリプトとして読み、関数と実験セルを順に解説する。

2 ノートブックの設計方針

2.1 なぜこのノートブックは短く書かれているのか

本ノートブックは、あえて標準ライブラリのみで書かれている。その理由は 3 つある。

1. JupyterLite 上で追加依存なしに実行できること.
2. 初学者が外部ライブラリの記法でつまずかず, アルゴリズム本体に集中できること.
3. 実験の流れを「選好生成 → DA 実行 → 指標計算 → 表示」という形で素直に追えること.

したがって, 本ノートブックは高速化や大規模計算よりも, 読みやすさと因果関係の見やすさを優先している. 教育用スクリプトとして重要なのは, どこを変えれば何が変わるかが見通せることである.

2.2 5つのセルの役割

ノートブックは5つのセルからなる. 表1にその役割をまとめる.

表1 ノートブックのセル構成

セル	役割
1	学習目標と指標の意味を示す導入セル
2	関数定義をまとめた実装セル
3	3対3の固定例を動かすセル
4	提案側有利を確かめる実験セル
5	相関とショックの実験セル

授業で使うときは, まずセル3からセル5を実行して結果を見るだけでもよい. その後でセル2へ戻り, 「さきほど見た表が, どの関数で作られたのか」を追うと理解が定着しやすい.

3 実装セルの読み方

3.1 設定値と全体の流れ

コード冒頭では, `NUM_SEEDS`, `EXP_N`, `EXP_CORRS`, `EXP_SWAPS` という4つの設定値が定義される. これらはそれぞれ,

1. 乱数シードの本数
2. 集団サイズ
3. 相関パラメータの候補
4. スワップ率の候補

を表している. この4つを変えるだけで, ノートブックの出力の大部分を制御できる. 初学者にとっては, 最初にここを見て「このスクリプトはどのパラメータを動かしているのか」を把握することが重要である.

3.2 `build_rank_table`: 選好リストを辞書に変える

`build_rank_table` の入力, たとえば `[2, 0, 1]` のような選好リストである. これは「相手2が1位, 相手0が2位, 相手1が3位」を意味する. しかし, アルゴリズムの途中では, 「いまの相

手と新しい候補のどちらを好むか」を即座に比較したい。そこでこの関数は、

```
{2: 0, 0: 1, 1: 2}
```

のような辞書へ変換する。これにより、「相手 x は何位か」をすぐに調べられる。コード上では小さな補助関数だが、後続の `gale_shapley` と `has_blocking_pair` の両方を支える重要な準備である。

3.3 `gale_shapley`: 遅延受理アルゴリズム本体

`gale_shapley` は、ノートブックの中心となる関数である。ここで実際に安定マッチングを求める。関数の入力には、 A 側と B 側の選好リスト、そしてどちらが提案者かを示す `proposer` である。

A 提案版では、次の 3 つの変数が特に重要である。

1. `free`: まだ相手が確定していない提案者の一覧。
2. `next_idx[a]`: 提案者 a が次に誰へ提案するかを示す位置情報。
3. `engaged_b[b]`: 受入側 b が現在だれを仮受理しているかを表す配列。

アルゴリズムの流れは単純である。未マッチの提案者がいるあいだ、その人はまだ提案していない相手のうち最上位の相手へ提案する。受入側が空いていれば仮マッチが成立し、すでに別の相手を仮受理していれば、受入側自身の順位表を使って「現在の相手」と「新しい提案者」を比較し、より好ましい方を残す。

この処理を繰り返すと、各提案者は同じ相手に 2 度提案しないため、アルゴリズムとしての提案回数は高々 n^2 回で止まる。したがって、Gale-Shapley アルゴリズムそのものは $O(n^2)$ で終了する。ただし、本ノートブックの初学者向け実装では `free.pop(0)` のような Python リスト操作も用いているため、厳密な実行時間は実装上の定数や線形の上乗せを受ける。ここで重要なのは、高速化よりも「提案と仮受理の仕組みが読み取れること」である。教育上重要なのは、提案側有利という理論命題が、コードの中では「誰の `free` を回して、誰の順位表で受入判定をしているか」という具体的な処理に対応していることを見る点である。

3.4 `has_blocking_pair` と `compute_metrics`

`has_blocking_pair` は、得られたマッチングが本当に安定かどうかを総当たりで確認する関数である。すべての組 (a, b) について、

1. a が今の相手より b を好むか
2. b が今の相手より a を好むか

を順に調べ、両方が成り立てばブロッキングペアが存在すると判定する。Gale-Shapley アルゴリズムを正しく実装していれば、通常は `False` が返る。この関数の意義は、理論の正しさをブラックボックスにせず、小さなコードで再確認できる点にある。

`compute_metrics` は、得られたマッチングから学習用の指標を計算する。ここで重要なのは、本ノートブックが 0 始まりの順位を使っている点である。つまり、1 位の相手は 0、2 位の相手は 1、3 位の相手は 2 として数えている。また、出力では単一のマッチングに対するブロッキングペアの有無を `HasBP`、複数試行の集計で「ブロッキングペアが検出された試行数」を `BPRuns` と表記する。した

がって、

- AvgRankA は、A 側の各参加者が実際に割り当てられた B 側の相手を、自分の選好表で何位に置いていたかを 0 始まりで数え、その順位を A 側全員で平均した値である
- AvgRankB は、B 側の各参加者が実際に割り当てられた A 側の相手を、自分の選好表で何位に置いていたかを 0 始まりで数え、その順位を B 側全員で平均した値である
- $SEI = AvgRankA - AvgRankB$ は、この 2 つの平均順位の差である

したがって、AvgRankA が小さいほど、A 側は自分の希望順位でより上位の相手と結ばれていることを意味する。AvgRankB も同様である。SEI が負なら A 側の平均順位の方が低く、平均的には A 側の方がより望ましい相手と結ばれているので、A 側が有利である。正なら逆に B 側が有利である。

3.5 correlated_preferences: 相関付き選好の生成

この関数は、選好を単なる一様ランダムではなく、「人気の集中がある市場」として生成するための部分である。各候補に対して、共通成分と個別ノイズを足し合わせたスコアを作り、その大きい順に選好順位を定める。

ここで corr が小さいと、各個人の好みはばらばらになりやすい。反対に corr が大きいと、多くの人が似た相手を上位に置きやすくなる。論文本文で論じた「選好相関」とは、コード上ではこの部分の混合比率に対応している。

教育上の利点は、相関という抽象概念が「共通成分の重みを大きくする」という具体的な乱数生成の変更に落ちる点である。

3.6 apply_shocks: 小さな順位入れ替え

apply_shocks は、選好リストの中のいくつかの要素をランダムに入れ替える関数である。ここで導入しているショックは、好みそのものを全面的に作り直すものではなく、もともとの順位表に小さな乱れを加えるものである。

この実装は、初学者にとって理解しやすい。「ショック」と聞くと難しく感じるが、コード上では単に「リストの位置をランダムに交換する」操作である。ショックの大きさは swap_prob で制御され、値が大きいほど順位の乱れが増える。

3.7 run_case と表示用関数

run_case は、

選好生成 → 必要ならショック付与 → Deferred Acceptance (遅延受理) アルゴリズムの実行
→ 指標計算

という一連の流れを 1 つにまとめた関数である。ここでいう Deferred Acceptance (遅延受理) アルゴリズムとは、本ノートブックでは gale_shapley 関数で実装している Gale-Shapley の提案と仮受理の反復手続きそのものを指す。授業では、この関数を「1 回分の実験」と説明すると理解されやすい。

そのほか、`round_row` は小数を丸め、`ascii_table` は等幅表を作り、`named_match` は内部表現の数値を `a1-b2` のような表示へ変える。これらは数学的には本質ではないが、結果を読める形へ整えるために重要である。

4 各実験セルは何をしているか

4.1 固定例セル

セル 3 では、3 対 3 の固定例を手で与え、*A* 提案と *B* 提案を両方実行する。保存済み出力は表 2 の通りである。

表 2 固定例の出力

提案側	マッチング	AvgRankA	AvgRankB	SEI	HasBP
<i>A</i>	$a_1-b_1, a_2-b_2, a_3-b_3$	0.667	1.333	-0.667	False
<i>B</i>	$a_1-b_1, a_2-b_3, a_3-b_2$	1.333	0.667	+0.667	False

このセルの役割は、「提案側を変えるだけで、安定マッチングそのものが変わることがある」という事実を最短距離で示すことである。抽象理論ではなく、具体的な 3 対 3 の例でそれが起こると確認できる点が重要である。

4.2 提案側比較セル

セル 4 では、固定例ではなくランダム生成した選好を用い、`proposer="A"` と `proposer="B"` を比較する。保存済み結果を表 3 に示す。

表 3 提案側比較の出力

提案側	AvgRankA	AvgRankB	SEI	BPRuns
<i>A</i>	2.919	4.906	-1.988	0
<i>B</i>	4.694	3.087	1.606	0

このセルでは、各シードごとの結果を平均している。コード上で `samples_a` などの配列に値を蓄積しているのは、この平均を取るためである。出力の読み方としては、*A* 提案では SEI が負、*B* 提案では正になっていることをまず確認すればよい。

4.3 相関実験セル

セル 5 は前半と後半で異なる実験を行う。前半では、`EXP_CORRS` を順に回し、`corr` の値によって結果がどう変わるかを見る。保存済み出力は表 4 の通りである。

なお、`corr = 0.3` の行は、表 3 の *A* 提案行と同じ値である。これは両者が同一の設定 ($n = 20$, $\rho = 0.3$, *A* 提案) を共有しているためであり、結果の整合性を確認できる。

コードの観点から見ると、ここでは `run_case` の引数 `corr` だけを変え、他は固定している。した

表 4 相関実験の出力

相関	AvgRankA	AvgRankB	SEI	BPRuns
0.0	2.619	4.269	-1.650	0
0.3	2.919	4.906	-1.988	0
0.6	4.612	5.444	-0.831	0
0.9	7.463	7.287	0.175	0

がって、この表の差は `correlated_preferences` の共通成分の重みに由来する。教育上は、「相関が高い市場ではなぜ平均順位が悪化しやすいのか」を議論する入口になる。

4.4 ショック実験セルと要約 JSON

セル 5 の後半では、`swap_prob` を変えて微小ショックの影響を比較する。保存済み出力は表 5 である。

表 5 ショック実験の出力

スワップ率	AvgRankA	AvgRankB	SEI	BPRuns
0.00	2.919	4.906	-1.988	0
0.05	3.288	4.275	-0.988	0
0.10	3.106	3.913	-0.806	0

このセルの後半で `summary` 辞書を作っているのは、表に出した主要結果を 1 つのオブジェクトへまとめるためである。JSON として保存しておけば、ノートブックの画面を見なくても、設定値と結果の対応を確認しやすい。教育用には、コードの最終段階で「分析結果を人間向けの表と機械向けの JSON の両方に行している」という点も見せやすい。

5 このスクリプトをどう読めばよいか

初学者には、次の順序で読むことを勧める。

1. セル 3 の固定例を見て、提案側で結果が変わることを確認する。
2. セル 4 の出力を見て、その現象がランダム実験でも平均的に見えることを確認する。
3. セル 2 へ戻り、`gale_shapley` の変数 `free`, `next_idx`, `engaged_b` の意味を追う。
4. 次に `correlated_preferences` と `apply_shocks` を読み、実験パラメータがどこで効いているかを見る。
5. 最後にセル 5 へ戻り、表の差がコードのどの変更に対応するかを結びつける。

この順序にすると、先に結果を見てからコードを読むため、各関数の役割が抽象的な説明で終わりにくい。

6 どこを改変すると学習効果が高いか

このノートブックは、初学者が小さな改変を試すのに向いている。特に次の変更は効果が高い。

1. EXP_N を 20 から 40 や 60 へ増やす：集団サイズが大きいときの提案側有利の見え方を比較できる。
2. NUM_SEEDS を増やす：偶然変動がどの程度平滑化されるかを観察できる。
3. EXP_CORRS に 0.95 や 0.99 を加える：人気集中が非常に強い市場の挙動を試せる。
4. EXP_SWAPS に 0.2 や 0.3 を加える：小さなショックと大きなショックの違いを比較できる。
5. 固定例の選好を 1 人分だけ変える：どの変更がマッチング全体に効くかを手で追える。

教育的に特に有効なのは、「1 か所だけ変えて再実行する」ことである。複数の設定を同時に変えると因果関係が見えにくくなるが、1 変数ずつ動かせば、コードの変更と出力の差を対応づけやすい。

7 おわりに

本稿では、`stable_matching_beginner.ipynb` を、単なる実行用ノートブックではなく、安定マッチングを学ぶための短い教育用スクリプトとして読み解いた。このノートブックの長所は、理論の主要論点が「順位表を作る」「提案を繰り返す」「ブロッキングペアを確かめる」「相関を強める」「順位を少し入れ替える」という小さなコード片に対応づけられている点にある。

完全版の論文用ノートブックと比べると、この入門版は信頼区間や大規模実験を省いている。しかし、そのぶん初学者にとっては、各関数が何をしているかを追いやすい。理論の入口としては、むしろこの簡潔さに大きな意義がある。

付録 A ノートブックの全スクリプト

付録では、`stable_matching_beginner.ipynb` のコードセルを連結した `stable_matching_beginner_script.py` を全文掲載する。本体の解説と見比べながら読むことで、各関数と各実験セルの役割を対応づけやすくなる。

```
1 # ==== Cell 2 ====
2 import json
3 import math
4 import random
5 import statistics
6
7 # 実験の既定値。
8 # まずはこのまま実行し、慣れてきたら数値を変えて挙動を見比べる。
9 NUM_SEEDS = 8
10 EXP_N = 20
11 EXP_CORRS = [0.0, 0.3, 0.6, 0.9]
12 EXP_SWAPS = [0.0, 0.05, 0.1]
13
14
15 def build_rank_table(prefs):
16     # 選好リストを「相手 -> 何位か」という辞書へ変換する。
17     # 例: [2, 0, 1] なら 2位ではなく、相手2が0位、相手0が1位、相手1が2位。
18     # この形にしておく、「今の相手と新しい候補のどちらが好みか」を
19     # 0(1)に近い感覚で比較できる。
20     table = []
21     for pref in prefs:
22         rank = {}
```

```

23     for idx, item in enumerate(pref):
24         rank[item] = idx
25     table.append(rank)
26 return table
27
28
29 def gale_shapley(prefs_a, prefs_b, proposer="A"):
30     # n は各側の人数。ここでは A と B が同人数の一対一マッチングを扱う。
31     n = len(prefs_a)
32
33     # 順位をすぐ参照できるように、選好リストを辞書表現へ変換しておく。
34     rank_a = build_rank_table(prefs_a)
35     rank_b = build_rank_table(prefs_b)
36
37     if proposer == "A":
38         # free: まだ相手が確定していない A 側の人の一覧。
39         # next_idx[a]: a が次に誰へ提案するかを表すポインタ。
40         # engaged_b[b]: b が現在だれを仮受理しているか。未受理なら -1。
41         free = list(range(n))
42         next_idx = [0] * n
43         engaged_b = [-1] * n
44
45         # 未マッチの提案者がいる間、提案と拒否・乗り換えを繰り返す。
46         while free:
47             a = free.pop(0)
48
49             # a はまだ提案していない相手のうち、最上位の相手 b に提案する。
50             b = prefs_a[a][next_idx[a]]
51             next_idx[a] += 1
52
53             # b が空いていれば、そのまま仮マッチ成立。
54             if engaged_b[b] == -1:
55                 engaged_b[b] = a
56             else:
57                 # b に現在の相手がいるときは、b 自身の選好で比較する。
58                 current = engaged_b[b]
59                 if rank_b[b][a] < rank_b[b][current]:
60                     # b が新しい提案者 a をより好むなら、現在の相手を解放して乗り換える。
61                     engaged_b[b] = a
62                     if next_idx[current] < n:
63                         free.append(current)
64                 else:
65                     # b が現在の相手を維持するなら、a は次点の相手に再挑戦する。
66                     if next_idx[a] < n:
67                         free.append(a)
68
69             # engaged_b は「B から見た相手」なので、A -> B の辞書へ戻しておく。
70             match_a_to_b = {a: b for b, a in enumerate(engaged_b)}
71         else:
72             # B 提案版も考え方は同じ。A 提案版と対称な処理を書く。
73             free = list(range(n))
74             next_idx = [0] * n
75             engaged_a = [-1] * n
76             while free:
77                 b = free.pop(0)
78                 a = prefs_b[b][next_idx[b]]
79                 next_idx[b] += 1
80                 if engaged_a[a] == -1:
81                     engaged_a[a] = b
82                 else:
83                     current = engaged_a[a]
84                     if rank_a[a][b] < rank_a[a][current]:
85                         engaged_a[a] = b
86                         if next_idx[current] < n:
87                             free.append(current)
88                     else:
89                         if next_idx[b] < n:
90                             free.append(b)
91             match_a_to_b = {a: b for a, b in enumerate(engaged_a)}
92
93     # 返り値はマッチング本体と、後で再利用できる順位表。
94     return match_a_to_b, rank_a, rank_b
95
96
97 def has_blocking_pair(prefs_a, prefs_b, match_a_to_b):
98     # inverse[b] は「b とマッチしている A 側の相手」。
99     inverse = {b: a for a, b in match_a_to_b.items()}
100    rank_a = build_rank_table(prefs_a)
101    rank_b = build_rank_table(prefs_b)

```

```

102     n = len(prefs_a)
103
104     # すべての組 (a, b) を縦当たりで調べる。
105     # a が今の相手より b を好み、かつ b も今の相手より a を好むなら
106     # その組はブロッキングペアであり、マッチングは不安定である。
107     for a in range(n):
108         current_b = match_a_to_b[a]
109         for b in range(n):
110             if rank_a[a][b] < rank_a[a][current_b]:
111                 current_a = inverse[b]
112                 if rank_b[b][a] < rank_b[b][current_a]:
113                     return True
114     return False
115
116
117 def compute_metrics(prefs_a, prefs_b, match_a_to_b):
118     # B -> A の逆写像があると、B 側の満足度も計算しやすい。
119     inverse = {b: a for a, b in match_a_to_b.items()}
120     rank_a = build_rank_table(prefs_a)
121     rank_b = build_rank_table(prefs_b)
122
123     # 0 始まりの順位をそのまま平均する。
124     # 値が小さいほど、上位の相手とマッチできている。
125     ranks_a = [rank_a[a][match_a_to_b[a]] for a in range(len(prefs_a))]
126     ranks_b = [rank_b[b][inverse[b]] for b in range(len(prefs_b))]
127     return {
128         "AvgRankA": statistics.mean(ranks_a),
129         "AvgRankB": statistics.mean(ranks_b),
130         "SEI": statistics.mean(ranks_a) - statistics.mean(ranks_b),
131         "BlockingPair": has_blocking_pair(prefs_a, prefs_b, match_a_to_b),
132     }
133
134
135 def correlated_preferences(n, corr, seed):
136     # 論文で使った潜在効用モデルの簡略版。
137     # z_for_b[j] は「多くの A が共通して感じる B_j の人気」のような成分で、
138     # corr が大きいほど多くの人の好みが似てくる。
139     rng = random.Random(seed)
140     z_for_b = [rng.gauss(0.0, 1.0) for _ in range(n)]
141     z_for_a = [rng.gauss(0.0, 1.0) for _ in range(n)]
142     scale = math.sqrt(max(1.0 - corr * corr, 0.0))
143
144     prefs_a = []
145     for _ in range(n):
146         scores = []
147         for j in range(n):
148             # 共通成分 + 個別ノイズで効用を作り、大きい順に並べて選好を作る。
149             score = corr * z_for_b[j] + scale * rng.gauss(0.0, 1.0)
150             scores.append((score, j))
151         scores.sort(reverse=True)
152         prefs_a.append([j for _, j in scores])
153
154     prefs_b = []
155     for _ in range(n):
156         scores = []
157         for i in range(n):
158             score = corr * z_for_a[i] + scale * rng.gauss(0.0, 1.0)
159             scores.append((score, i))
160         scores.sort(reverse=True)
161         prefs_b.append([i for _, i in scores])
162
163     return prefs_a, prefs_b
164
165
166 def apply_shocks(prefs, swap_prob, seed):
167     # 選好リストの中でランダムに位置を入れ替え、小さな外生ショックを表現する。
168     # swap_prob が大きいほど、もとの順位表からの乱れが増える。
169     rng = random.Random(seed)
170     shocked = []
171     for pref in prefs:
172         arr = list(pref)
173         for _ in range(int(len(arr) * swap_prob)):
174             i = rng.randrange(len(arr))
175             j = rng.randrange(len(arr))
176             arr[i], arr[j] = arr[j], arr[i]
177         shocked.append(arr)
178     return shocked
179
180

```

```

181 def run_case(n, corr, proposer, seed, swap_prob=0.0):
182     # 1 回分の「選好生成 -> 必要ならシヨック付与 ->
183     # Deferred Acceptance (遅延受理) アルゴリズムの実行 -> 指標計算」をまとめる。
184     prefs_a, prefs_b = correlated_preferences(n=n, corr=corr, seed=seed)
185     if swap_prob > 0.0:
186         prefs_a = apply_shocks(prefs_a, swap_prob=swap_prob, seed=seed + 1000)
187         prefs_b = apply_shocks(prefs_b, swap_prob=swap_prob, seed=seed + 2000)
188     match, _, _ = gale_shapley(prefs_a, prefs_b, proposer=proposer)
189     return compute_metrics(prefs_a, prefs_b, match)
190
191
192 def round_row(row, digits=3):
193     # 表を見やすくするため、小数を丸める。
194     rounded = []
195     for value in row:
196         if isinstance(value, float):
197             rounded.append(round(value, digits))
198         else:
199             rounded.append(value)
200     return rounded
201
202
203 def ascii_table(headers, rows):
204     # JupyterLite 上でも読みやすいよう、簡単な等幅テーブルを作る。
205     widths = [len(str(h)) for h in headers]
206     for row in rows:
207         for i, value in enumerate(row):
208             widths[i] = max(widths[i], len(str(value)))
209
210     def fmt(row):
211         return " | ".join(str(value).ljust(widths[i]) for i, value in enumerate(row))
212
213     rule = "--+-.join("-" * width for width in widths)
214     lines = [fmt(headers), rule]
215     for row in rows:
216         lines.append(fmt(row))
217     return "\n".join(lines)
218
219
220 def named_match(match_a_to_b):
221     # 0,1,2 という内部表現を a1-b2 のような表示用文字列へ変換する。
222     pairs = []
223     for a in sorted(match_a_to_b):
224         b = match_a_to_b[a]
225         pairs.append(f"a{a + 1}-b{b + 1}")
226     return ", ".join(pairs)
227
228
229 # ==== Cell 3 ====
230 # 固定の 3 対 3 例。
231 # 各行は「その人が相手をどの順で好むか」を 0 始まりの番号で書いている。
232 # 例: [0, 2, 1] は「相手 0 が 1 位、相手 2 が 2 位、相手 1 が 3 位」。
233 #
234 # この例は、提案側を変えると安定マッチングが実際に変わるように選んである。
235 example_prefs_a = [
236     [0, 1, 2],
237     [0, 1, 2],
238     [0, 2, 1],
239 ]
240 example_prefs_b = [
241     [0, 1, 2],
242     [0, 2, 1],
243     [0, 1, 2],
244 ]
245
246 # A 提案版と B 提案版を両方走らせ、どのくらい結果が違うかを比べる。
247 example_rows = []
248 for proposer in ("A", "B"):
249     match, _, _ = gale_shapley(example_prefs_a, example_prefs_b, proposer=proposer)
250     metrics = compute_metrics(example_prefs_a, example_prefs_b, match)
251     example_rows.append(round_row([
252         proposer,
253         named_match(match),
254         metrics["AvgRankA"],
255         metrics["AvgRankB"],
256         metrics["SEI"],
257         metrics["BlockingPair"],
258     ]))
259

```

```

260 # Match の列が変わり、SEI の符号も反転しているかに注目すると理解しやすい。
261 print("Small example: who proposes changes the outcome")
262 print(ascii_table(
263     ["Prop", "Match", "AvgRankA", "AvgRankB", "SEI", "HasBP"],
264     example_rows,
265 ))
266
267
268 # ==== Cell 4 ====
269 # 実験1: 提案側を変えると平均順位がどう変わるかを見る。
270 # 乱数の偶然に左右されすぎないように、複数シードの平均を取る。
271 proposer_rows = []
272 for proposer in ("A", "B"):
273     samples_a = []
274     samples_b = []
275     samples_sei = []
276     blocking = 0
277     for seed in range(NUM_SEEDS):
278         metrics = run_case(n=EXP_N, corr=0.3, proposer=proposer, seed=seed)
279         samples_a.append(metrics["AvgRankA"])
280         samples_b.append(metrics["AvgRankB"])
281         samples_sei.append(metrics["SEI"])
282
283         # BlockingPair は True / False なので、整数へ変換して本数を数える。
284         blocking += int(metrics["BlockingPair"])
285     proposer_rows.append(round_row([
286         proposer,
287         statistics.mean(samples_a),
288         statistics.mean(samples_b),
289         statistics.mean(samples_sei),
290         blocking,
291     ]))
292
293 # A 提案なら SEI が負、B 提案なら SEI が正になるかが見どころ。
294 print("Experiment 1: proposer comparison")
295 print(ascii_table(["Prop", "AvgRankA", "AvgRankB", "SEI", "BPRuns"], proposer_rows))
296
297
298 # ==== Cell 5 ====
299 # 実験2: 選好の共通性 corr を変える。
300 # corr が大きいほど「みんなが似た相手を好む」市場になる。
301 corr_rows = []
302 for corr in EXP_CORRS:
303     samples_a = []
304     samples_b = []
305     samples_sei = []
306     blocking = 0
307     for seed in range(NUM_SEEDS):
308         metrics = run_case(n=EXP_N, corr=corr, proposer="A", seed=seed)
309         samples_a.append(metrics["AvgRankA"])
310         samples_b.append(metrics["AvgRankB"])
311         samples_sei.append(metrics["SEI"])
312         blocking += int(metrics["BlockingPair"])
313     corr_rows.append(round_row([
314         corr,
315         statistics.mean(samples_a),
316         statistics.mean(samples_b),
317         statistics.mean(samples_sei),
318         blocking,
319     ]))
320
321 # 実験3: 選好表の一部をランダムに入れ替え、微小ショックの影響を見る。
322 shock_rows = []
323 for swap_prob in EXP_SWAPS:
324     samples_a = []
325     samples_b = []
326     samples_sei = []
327     blocking = 0
328     for seed in range(NUM_SEEDS):
329         metrics = run_case(n=EXP_N, corr=0.3, proposer="A", seed=seed, swap_prob=swap_prob)
330         samples_a.append(metrics["AvgRankA"])
331         samples_b.append(metrics["AvgRankB"])
332         samples_sei.append(metrics["SEI"])
333         blocking += int(metrics["BlockingPair"])
334     shock_rows.append(round_row([
335         swap_prob,
336         statistics.mean(samples_a),
337         statistics.mean(samples_b),
338         statistics.mean(samples_sei),

```

```

339     blocking,
340   ]))
341
342 # 後で保存や再利用がしやすいよう、主要結果を 1 つの辞書にまとめる。
343 summary = {
344   "settings": {
345     "NUM_SEEDS": NUM_SEEDS,
346     "EXP_N": EXP_N,
347     "EXP_CORRS": EXP_CORRS,
348     "EXP_SWAPS": EXP_SWAPS,
349   },
350   "example": example_rows,
351   "proposer_experiment": proposer_rows,
352   "correlation_experiment": corr_rows,
353   "shock_experiment": shock_rows,
354 }
355
356 # corr 実験では、平均順位そのものと SEI の両方を見る。
357 # shock 実験では、SEI の絶対値が縮むかどうかをまず確認するとよい。
358 print("Experiment 2: correlation sweep (A proposes)")
359 print(ascii_table(["corr", "AvgRankA", "AvgRankB", "SEI", "BPRuns"], corr_rows))
360 print()
361 print("Experiment 3: shock sweep (A proposes, corr=0.3)")
362 print(ascii_table(["swap", "AvgRankA", "AvgRankB", "SEI", "BPRuns"], shock_rows))
363 print()
364 print("Saved summary JSON")
365 print(json.dumps(summary, ensure_ascii=False, indent=2))

```

参考文献

- [1] Gale, D. and Shapley, L. S. (1962). College admissions and the stability of marriage. *The American Mathematical Monthly*, 69(1):9–15. <https://doi.org/10.1080/00029890.1962.11989827>
- [2] Roth, A. E. and Sotomayor, M. A. O. (1990). *Two-Sided Matching: A Study in Game-Theoretic Modeling and Analysis*. Econometric Society Monographs 18, Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CCOL052139015X>